

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ ПРИ РЕМОДЕЛИРОВАНИИ СЕРДЦА У РЕБЕНКА С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Ф. М. Ахрарова¹

Ташкентский педиатрический медицинский институт¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14944172>

Аннотация. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) представляет собой группу наследственных заболеваний, характеризующихся нарушением структуры и функции соединительной ткани, что может затрагивать различные органы и системы, включая сердечно-сосудистую систему. Одним из основных молекулярных механизмов, способствующих развитию патологий при ДСТ, является дисбаланс в активности матриксных металлопротеиназ (ММП), которые отвечают за разрушение экстрацеллюлярного матрикса. Целью настоящего исследования является оценка активности ММП в плазме у ребенка с дисплазией соединительной ткани сердца и анализ роли метода желатиновой зимографии при исследовании ремоделирования миокарда. В работе представлен клинический случай девочки 13 лет, с дисплазией соединительной ткани сердца (ДСТС). Для оценки активности ММП использован метод желатиновой зимографии, который позволил выявить значительное повышение активности ММП-2 и ММП-9, что свидетельствует о патологических процессах дегградации экстрацеллюлярного матрикса и нарушении ремоделирования миокарда.

Полученные результаты подтверждают важность данного метода в диагностике заболеваний, связанных с ремоделированием сердца, и подчеркивают его потенциал в клинической практике для мониторинга прогрессирования заболеваний, ассоциированных с нарушениями соединительной ткани.

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, матриксные металлопротеиназы, желатиновая зимография, ремоделирование миокарда, экстрацеллюлярный матрикс.

Annotatsiya. Biriktiruvchi to‘qima displaziyasi (BTD) - turli organlar va tizimlarga, shu jumladan yurak-qon tomir tizimiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan biriktiruvchi to‘qimalarning tuzilishi va funksiyasining buzilishi bilan tavsiflangan irsiy kasalliklar guruhidir. BTDkasalligida patologiyalarning rivojlanishiga hissa qo‘shadigan asosiy molekulyar mexanizmlardan biri hujayradan tashqari matritsaning yo‘q qilinishi uchun mas’ul bo‘lgan matrixli metalloproteinazalari (MMP) faoliyatidagi nomutanosiblikdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi yuragida biriktiruvchi to‘qima displaziyasi bo‘lgan bolaning qon plazmasidagi MMP faolligini baholash va miokardni qayta qurishni o‘rganishda jelatin zimografiya usulining rolini tahlil qilishdir. Maqolada yurak biriktiruvchi to‘qima displaziyasi bilan kasallangan 13 yoshli qizning klinik holati keltirilgan. MMP faolligini baholash uchun jelatin zimografiya usuli qo‘llanildi, bu MMP-2 va MMP-9 faolligining sezilarli o‘shishini aniqladi, bu hujayradan tashqari matrix degradatsiyasining patologik jarayonlarini va miokardni qayta qurishning buzilishini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar yurakni qayta qurish bilan bog‘liq kasalliklarni tashxislashda ushbu usulning muhimligini tasdiqlaydi va biriktiruvchi to‘qimalarning buzilishi bilan bog‘liq kasalliklarning rivojlanishini kuzatish uchun klinik amaliyotda uning imkoniyatlarini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: *biriktiruvchi to‘qima displaziyasi, matritsa metalloproteinazalari, jelatin zimografiyasi, miokardning qayta tuzilishi, hujayradan tashqari matritsa.*

Abstract. *Connective tissue dysplasia (CTD) is a group of hereditary diseases characterized by disruption of the structure and function of connective tissue, which can affect various organs and systems, including the cardiovascular system. One of the main molecular mechanisms contributing to the development of pathologies in CTD is an imbalance in the activity of matrix metalloproteinases (MMPs), which are responsible for the destruction of the extracellular matrix. The purpose of this study is to assess the activity of MMP in plasma in a child with connective tissue dysplasia of the heart and to analyze the role of the gelatin zymography method in the study of myocardial remodeling. The paper presents a clinical case of a 13-year-old girl with cardiac connective tissue dysplasia. To assess MMP activity, the gelatin zymography method was used, which revealed a significant increase in the activity of MMP-2 and MMP-9, which indicates pathological processes of degradation of the extracellular matrix and impaired myocardial remodeling.*

The results obtained confirm the importance of this method in the diagnosis of diseases associated with cardiac remodeling and highlight its potential in clinical practice for monitoring the progression of diseases associated with connective tissue disorders.

Keywords: *connective tissue dysplasia, matrix metalloproteinases, gelatin zymography, myocardial remodeling, extracellular matrix.*

Введение. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) представляет собой группу наследственных заболеваний, характеризующихся нарушением структуры и функции соединительной ткани, что может затрагивать различные органы и системы, включая сердечно-сосудистую систему. Одним из наиболее значимых проявлений ДСТ является дисплазия сердечной ткани, которая может приводить к различным кардиомиопатиям, аномалиям в функции сердца и предрасположенности к развитию аритмий и сердечной недостаточности [1,7].

Одним из ключевых молекулярных механизмов, который играет важную роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний при ДСТ, является деятельность матриксных металлопротеиназ (ММП). ММП — это ферменты, отвечающие за разрушение и ремоделирование экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), который является основой поддержания структурной целостности тканей. Нарушение активности ММП может привести к деформации сердечных структур, нарушению функций миокарда, а также развитию фиброзных изменений и ремоделирования сердца [2,3,4].

ММП играют важную роль в нормальном и патологическом ремоделировании сердца. Под воздействием различных факторов, включая воспаление, ишемию или стресс, активируется выработка ММП, что способствует деградации компонентов ЭЦМ, таких как коллаген и эластин. Это может привести к утрате эластичности миокарда, что повышает риск развития кардиомиопатий, включая дилатационную и гипертрофическую кардиомиопатию, а также нарушений проводимости [6].

Одним из современных методов исследования активности ММП является желатиновая зимография. Этот метод позволяет определить активность ММП в

биологических образцах, таких как плазма или тканевые экстракты. В ходе зимографии используется желатин, который является субстратом для ММП, и позволяет визуализировать их активность через расщепление желатина в геле. Этот метод дает возможность точно оценить степень активности ММП, что является важным показателем для диагностики и прогноза заболевания [5, 8].

В данной статье рассматривается оценка активности ММП с использованием метода желатиновой зимографии у ребенка с дисплазией соединительной ткани сердца, а также роль этих ферментов в ремоделировании сердечной ткани.

Клинический случай. Пациентка М., 13 лет, была госпитализирована в отделение кардиологии 4-ГДКБ с жалобами на периодические боли в груди, одышку при физической нагрузке, учащенное сердцебиение. В анамнезе — дисплазия соединительной ткани, выявленная на основе жалоб на гипермобильность суставов, склонность к синякам и растяжениям. Наблюдается замедленный рост и незначительная аритмия.

Физикальное обследование: пульс — 102 уд/мин, аритмичный; АД — 110/70 мм рт. ст.; признаки гипермобильности суставов (разгибание пальцев рук более чем на 90°); пальпация грудной клетки — безболезненная, на верхушке сердца — незначительная пульсация; легочная система без патологий.

Результаты проведенных исследований.

На *электрокардиографическом (ЭКГ)* исследовании обнаружены следующие изменения: ЧСС находилась в пределах 90–110 ударов в минуту, что указывает на тахикардию. Ритм аритмичный с периодическими эпизодами экстрасистолии, в виде одиночных преждевременных сокращений, происходящие как из предсердий (предсердные экстрасистолы), так и из желудочков (желудочковые экстрасистолы). Зубец Р - нормальной формы, но с некоторыми изменениями в амплитуде и продолжительности в некоторых отведениях, что может свидетельствовать о перегрузке предсердий или недостаточной эластичности соединительной ткани предсердных стенок. Интервал PR - в пределах нормы, что говорит о нормальной проводимости импульса от предсердий к желудочкам. Однако иногда наблюдались небольшие удлинения интервала, что может быть связано с нарушением нормальной проводимости из-за изменённой структуры соединительной ткани. Комплексы QRS - несколько расширены (до 120 мс), что является признаком нарушенной проводимости в желудочках. В некоторых отведениях сегмент ST приподнят или имел небольшую депрессию, что может указывать на признаки ишемии миокарда или функциональные нарушения в области желудочков. Волна Т инвертирована в отведениях V1–V4, что может указывать на нестабильность реполяризации миокарда. В редких случаях наблюдалась эпизодическая фибрилляция предсердий или желудочков, что связано с нарушениями в проводящей системе сердца, вызванными структурными изменениями в миокарде, характерными для дисплазии соединительной ткани.

Признаки напряжения миокарда на ЭКГ в виде изменений формы зубцов и интервалов могут свидетельствовать о повышенной нагрузке на сердце, что может быть связано с его ремоделированием вследствие дисплазии соединительной ткани (рис. 1).

На *эхокардиографическом (ЭхоКГ)* исследовании выявлены следующие изменения:

Объём желудочков несколько увеличен, стенки миокарда тоньше, чем у здоровых детей этого возраста. В области межжелудочковой перегородки заметно незначительное снижение её толщины, что указывает на структурные изменения в соединительной ткани

сердца; систолическая функция левого желудочка слегка снижена, что проявлялось в уменьшении фракции выброса (55-60%).

Рис. 1. ЭКГ покоя пациентки М., 13 лет

Рис. 2. ЭхоКГ картина пациентки М., 13 лет

Диастолическая функция умеренно нарушена, что проявилось в замедлении расслабления миокарда левого желудочка; в V4 – V6 отведениях наблюдались небольшие признаки регургитации через митральный клапан; зафиксированы эпизоды аритмий (экстрасистолия); потоки крови в сердце не показали явных признаков гемодинамических нарушений. Заключение: нарушение сократительной функции левого желудочка, пролапс митрального клапана I степени с регургитацией I степени, умеренная дилатация желудочков, экстрасистолия (рис. 2).

Исследование активности молекул ММП методом желатиновой зимографии - этот метод позволяет выявить активность ММП, таких как ММП-2 и ММП-9, которые играют ключевую роль в ремоделировании ЭЦМ и сосудистых тканей.

Плазма крови пациента была использована в качестве исходного материала для анализа активности ММП. После изолирования плазмы была проведена электрофорезная процедура на полиакриламидном геле, содержащем желатин. При наличии активных металлопротеиназ в образце желатин подвергался расщеплению, что приводило к образованию характерных прозрачных полос на фоне матрицы геля. Эти полосы сигнализируют о расщеплении желатина, что напрямую связано с активностью ММП.

В результате желатиновой зимографии было установлено, что в плазме крови пациента наблюдается значительно повышенная активность как ММП-2, так и ММП-9. Эти ферменты активно участвуют в деградации коллагена и других компонентов ЭЦМ, что играет важную роль в ремоделировании сердечной ткани.

На геле, инкубированном с плазмой пациента, были выявлены ярко выраженные прозрачные полосы в областях, где ММП расщепляют желатин. Это указывает на наличие активных ММП в плазме, что подтверждает гипотезу о наличии патологических процессов ремоделирования миокарда, обусловленных дисплазией соединительной ткани (рис. 3).

Рис. 3. Исследование активности ММП методом желатиновой зимографии

Повышенная активность ММП коррелирует с клиническими симптомами пациента, такими как учащенное сердцебиение, одышка и боли в груди. Эти симптомы могут быть связаны с процессами фиброзирования и ослабления сердечной ткани, что характерно для нарушений ЭЦМ при ДСТ.

В сравнении с контрольной группой здоровых детей, у которых активность ММП была в пределах нормы, пациент с ДСТ демонстрирует значительно более высокие значения активности ММП, что указывает на наличие патологических процессов в сердечной ткани и ЭЦМ.

Пациентке была назначена терапия, направленная на уменьшение активности металлопротеиназ и поддержание функции сердца: ингибиторы металлопротеиназ для замедления разрушения ЭЦМ; бета-блокаторы для контроля частоты сердечных сокращений и уменьшения нагрузки на сердце; реабилитация и укрепление мышц с использованием физических упражнений для улучшения общей выносливости; диета с ограничением соли и насыщенных жиров для поддержки нормальной функции сердца.

Прогноз для пациентки зависит от степени активности ремоделирования миокарда и вовлеченности других органов в процесс заболевания. Своевременное лечение и регулярный контроль уровня активности ММП в плазме могут помочь избежать прогрессирования заболевания.

Обсуждение. Клинический случай касается 13-летней девочки с диагнозом ДСТ, которая обратилась с жалобами на учащённое сердцебиение, одышку при физической нагрузке и боли в грудной клетке. При проведении комплексного обследования, включая ЭхоКГ, ЭКГ и анализ активности ММП в плазме, были выявлены признаки ремоделирования миокарда, что свидетельствует о функциональных и структурных нарушениях в сердечной ткани, характерных для ДСТ.

ДСТС вызывает структурные и функциональные изменения в миокарде, приводящие к его ремоделированию. У пациента с этим диагнозом наблюдаются такие изменения, как утончение миокарда, нарушение его сократимости и эластичности. На ЭхоКГ была выявлена гипокинезия левого и правого желудочков, что подтверждает наличие начальных признаков сердечной недостаточности и нарушения диастолической функции.

Ремоделирование миокарда при ДСТ обусловлено нарушением работы ММП, что нарушает нормальную структуру ЭЦМ и приводит к увеличению жёсткости сердца, снижению его способности к эффективному сокращению и расслаблению. Такие изменения могут провоцировать развитие дилатационной кардиомиопатии, а также увеличивают риск аритмий, что также было подтверждено на ЭКГ, где наблюдались эпизоды экстрасистолий.

Использование метода **желатиновой зимографии** позволило нам точно оценить активность ММП в плазме пациента. В данном случае зимография желатина продемонстрировала значительное повышение активности ММП-2 и ММП-9, что свидетельствует о активных процессах разрушения ЭЦМ в сердечной ткани и подтверждает наличие патологического ремоделирования миокарда.

Повышенная активность ММП может быть индикатором прогрессирующего ремоделирования миокарда, что повышает риск развития хронической сердечной недостаточности и аритмий у пациента с ДСТ. В связи с этим, ранняя диагностика активности ММП с использованием зимографии желатина может быть полезной для мониторинга прогрессирования заболевания и оценки эффективности терапии. Важно также учитывать, что повышение активности ММП может отражать не только текущие процессы разрушения ткани, но и возможное развитие фиброза, который в дальнейшем может существенно ухудшить функцию сердца.

Заключение. Полученные результаты подтверждают важность анализа активности ММП как маркера ремоделирования сердца при ДСТ. Повышенная активность ММП-2 и ММП-9 в плазме пациента является признаком активных процессов дегградации ЭЦМ, что способствует ухудшению структурно-функциональных характеристик миокарда и может быть причиной клинических проявлений заболевания. Метод желатиновой зимографии показал свою высокую информативность и чувствительность в диагностике изменений, связанных с нарушением целостности сердечной ткани, и может быть рекомендован для мониторинга состояния таких пациентов.

Для дальнейшего мониторинга состояния сердца рекомендуется проводить периодические эхокардиографические исследования с контролем за изменениями в размерах и функциях желудочков, а также за состоянием клапанов. Также следует регулярно проводить электрокардиографическое обследование для выявления аритмий. Важно учитывать возможные изменения в сердечной функции и адаптировать лечение в зависимости от прогрессирования заболевания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахрарова Ф.М. Особенности интерпретации электрокардиографических данных у детей с синдромом дисплазии соединительной ткани сердца//Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. –2022.–№.SI-1. [file:///C:/Users/User/Downloads/administrator,+gastroenterology-2022-SI-1-9%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/administrator,+gastroenterology-2022-SI-1-9%20(4).pdf)
2. Джаффарова О.Ю., Перевозникова Ю.Е., Соколов А.А., Плотникова И.В., Свинцова Л.И. ЭКГ-паттерн инфаркта миокарда у ребенка первого месяца жизни с множественными рабдомиомами сердца (клинический случай). Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023;38(2):258–263. <https://doi.org/10.29001/2073-8552-2023-38-2-258-263>
3. Рогова Л.Н., Шестернина Н.В., Замечник Т.В., and Фастова И.А. "Матриксные металлопротеиназы, их роль в физиологических и патологических процессах (обзор)"

- Вестник новых медицинских технологий, vol. XVIII, no. 2, 2011, pp. 86-89.
<https://cyberleninka.ru/article/n/matriksnye-metalloproteinazy-ih-rol-v-fiziologicheskikh-i-patologicheskikh-protsessah-obzor>
4. Хлынова О.В., Карпунина Н.С., Соловьев О.В., Гордийчук Р.Н., Шумович И.В. Кардиальные проявления недифференцированной дисплазии соединительной ткани: роль молекул фиброза и воспаления // *Терапия*. - 2023. - Т. 9. - №10. - С. 114-122. doi: [10.18565/therapy.2023.10.114-122](https://doi.org/10.18565/therapy.2023.10.114-122)
 5. Cathcart, J. (2016). Assessment of Matrix Metalloproteinases by Gelatin Zymography. In: Cao, J. (eds) *Breast Cancer. Methods in Molecular Biology*, vol 1406. Humana Press, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3444-7_12
 6. Molière S, Jaulin A, Tomasetto C-L, Dali-Youcef N. Roles of Matrix Metalloproteinases and Their Natural Inhibitors in Metabolism: Insights into Health and Disease. *International Journal of Molecular Sciences*. 2023; 24(13):10649. <https://doi.org/10.3390/ijms241310649>
 7. Makhmudjanovna, Akhrarova Feruza. "Clinical and instrumental changes in connective tissue dysplasia syndrome. Clinical case". *Science and Innovation* 3.2 (2024): 231-236. <https://scientists.uz/view.php?id=6736>
 8. Snoek-van Beurden, P. A. M., & Von den Hoff, J. W. (2005). Zymographic Techniques for the Analysis of Matrix Metalloproteinases and their Inhibitors. *BioTechniques*, 38(1), 73-83. <https://doi.org/10.2144/05381RV01>